

SENTIMENT TAHLIL UCHUN O‘ZBEKCHA MATNLARNI TASNIFLASH ME’YORLARI.

Raximov Xasanboy Komiljonovich

ADU 3-kurs tayanch doktoranti

Namangan davlat chet tillar instituti stajyor

o'qituvchisi

[*xasanraximov@adu.uz*](mailto:xasanraximov@adu.uz)

***Annotatsiya.** Sun'iy intellektning rivojlanishi bilan sentiment tahlilni o'zbek tilida qo'llash milliy tilshunoslikni zamonaviy texnologiyalar bilan integratsiya qilish imkonini beradi. Maqolada hissiy yukni aniqlash, kontekstga moslik, aspektga asoslangan tasniflash va o'zbek tilining morfologiyasi, frazeologiyasi va shevalariga xos jihatlarni hisobga olish bo'yicha muhim qadamlar ta'kidlangan. Shuningdek, o'zbek tilining murakkab morfologiyasi, kontekstga bog'liqligi va mahalliy o'ziga xosliklari tufayli yuzaga keladigan qiyinchiliklar ko'rib chiqilgan. Taklif etilgan tasniflash me'yorlari sentiment tahlilini yanada samarali qilishga yordam berib, marketing, ijtimoiy media monitoringi, ta'lim va jamoatchilik fikrini o'rganish kabi sohalarda qo'llanilish imkonini kengaytiradi. Ushbu tadqiqot sentiment tahlili vositalarini takomillashtirish va o'zbek tilini global raqamli texnologiyalarga integratsiya qilish uchun poydevor yaratadi.*

***Kalit so'zlar:** sentiment tahlil, tabiiy tilni qayta ishlash (nlp), hissiy yuk, kontekstual tahlil, lingvistik xususiyatlar, akkumulyatsiya, morfologiya, frazeologiya, mashinaviy o'qitish, matnni tasniflash.*

***Abstract.** With the advancement of artificial intelligence, applying sentiment analysis in the Uzbek language offers an opportunity to integrate national linguistics with modern technologies. The article highlights essential steps for identifying emotional polarity, contextual alignment, aspect-based classification, and considering the unique features of Uzbek morphology, phraseology, and dialects. It also addresses the challenges posed by the complexity of Uzbek morphology, context dependency, and local peculiarities. The proposed classification criteria aim to enhance the efficiency of sentiment analysis, expanding its applicability in fields such as marketing, social media monitoring, education, and public opinion research. This study provides a foundation for improving sentiment analysis tools and integrating the Uzbek language into global digital technologies.*

***Keywords:** sentiment analysis, natural language processing (NLP), emotional polarity, contextual analysis, linguistic features, accumulation, morphology, phraseology, machine learning, text classification.*

Аннотация. С развитием искусственного интеллекта применение анализа сентимента на узбекском языке предоставляет возможность интеграции национальной лингвистики с современными технологиями. В статье выделены ключевые шаги для определения эмоциональной окраски, контекстуального соответствия, классификации на основе аспектов, а также учета уникальных особенностей узбекской морфологии, фразеологии и диалектов. Также рассматриваются проблемы, связанные со сложностью узбекской морфологии, зависимостью от контекста и местными особенностями. Предложенные критерии классификации направлены на повышение эффективности анализа сентимента и расширение его применения в таких областях, как маркетинг, мониторинг социальных сетей, образование и изучение общественного мнения. Данное исследование закладывает основу для улучшения инструментов анализа сентимента и интеграции узбекского языка в глобальные цифровые технологии.

Ключевые слова: анализ сентимента, обработка естественного языка (NLP), эмоциональная окраска, контекстуальный анализ, лингвистические особенности, аккумуляция, морфология, фразеология, машинное обучение, классификация текста.

Bugungi texnika asridagi dunyo bo‘ylab qilinayotgan kashfiyotlar ichida sun‘iy intellekt borasidagi ishlar kishini lol qoldiradi. Jahon tajribasida ko‘rganimiz, inson nutqi bilan boshqariladigan dasturlar yoki o‘zi so‘zga kirgan ko‘plab mashinalar, o‘zbek tilimiz matnlari ustida ishlab, bunday olamshumul kashfiyotlarda tilimizdan foydalanish orqali xalqimizga sun‘iy intellektdan o‘z tili orqali foydalanish baxtini berish istagi uyg‘onadi kishida. Buning uchun esa o‘zbekcha matnlar uchun sentiment tahlilni muvaffaqiyatli amalga oshirishda matnlarni to‘g‘ri tasniflash me‘yorlarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. O‘zbek tilining grammatik va semantik xususiyatlari hisobga olinib, tasniflash uchun maxsus yondashuvlar talab qilinadi. Bundan tashqari, Ackerman, Angela, Becca Puglisi, Socher, Richard, Noam Chomskiy kabi chet el tadqiqotlarini chuqur o‘zlashtirib, o‘zbek tili uchun ulardek his-tuyg‘uni anglatuvchi so‘zlar tezaurusini tuzishimiz ham bugungi kundagi sentimental tahlil jarayonining asosiy masalalaridandir. Shu bilan birga, sentiment tahlil uchun o‘zbekcha matnlarni tasniflashda quyidagi asosiy me‘yorlar qo‘llaniladi[1]:

1. **Hissiy yuk (ijobiy, salbiy, neytral):** Matnning umumiy kayfiyatini aniqlash uchun so‘zlarning hissiy ma‘nosi baholanadi. Masalan:

- ✓ Ijobiy: "Bu qovunning mazasi tilni yoradi! Albatta, sotib oling!"
- Salbiy: "Bu mahsulot maqtalganidek emas!."
- Neytral: "Bugun kino ko‘rdim."

2. **Kontekstual moslik:** o‘zbek tilidagi matnlarning hissiy ma’nosi ko‘pincha kontekstga bog‘liq bo‘ladi. Masalan, "Bu ajoyib fikr!" ijobiy kayfiyatni bildiradi, ammo "Haligacha tayyormasmisan? Ajoyibsan-a! Tezlash! Kech qolyapmiz axir!" istehzoli ohangda salbiy ma’no kasb etadi. Dissertatsiyamiz maqsadi ham shunday so‘zlar farqini sun’iy intellektga tushunarli qilib berish. Bu ishning mashaqqati shundaki, har bir amal inson omili ostida qilinishi shart.

3. **Aspektga asoslangan tasniflash:** Matnni turli jihatlarini bo‘yicha tahlil qilish uchun tasniflash:

- Narx: "Narxi juda qimmat."
- Sifat: "Mahsulot sifatsiz chiqdi."
- Xizmat: "Yetkazib berish kechikdi."

4. **Til xususiyatlari:** o‘zbek tilining morfologik va sintaktik jihatlarini hisobga olish zarur:

Qo‘shimchalar: "-li", "-siz", "no-", "ba-", "be-" kabi qo‘shimchalar matnning hissiy ma’nosiga bevosita ta’sir qiladi.

Masalan:

Ijobiy	Salbiy
sifatli	sifatsiz
bama’ni	bema’ni
rozi	norozi

Iboralar bir xil shaklda bo‘lib ham ham salbiy ham ijobiy ma’no anglatishi mumkin yoki aksincha, har xil shaklda bitta mazmunni bildirib ham kelishi mumkin.

Masalan:

Ijobiy	Salbiy
Ko‘zining paxtasi chiqib ketayozdi (g‘ayrati ko‘zida aks etib, ko‘zi chaqnadi)	Ko‘zining paxtasi chiqib ketayozdi (g‘azabi qo‘zib, asabiylashdi)
Ko‘z tikdi. (umidvor bo‘lib qaradi.)	Ko‘z tikdi. (tikilib qaradi)
Boshida ko‘tardi(e’zozladi)	Boshiga ko‘tardi(shovqin soldi)[2]

Bu kabi iboralarni ham har biriga alohida to‘xtalib tasniflash zarur. Mashina tarjimasidan foydalanish jarayonida mashina mazmunni emas, shaklni o‘qiydi. Faqat iboralar emas, akkumulyatsion birliklar ham tahlil jarayonida alohida yondashuv talab

qiladi. Akkumulyativ soʻzlar jamlagan semalar lugʻatlarning izoh qismidagi koʻchma maʼnolari kabi yoki omonimlar kabi alohida raqam bilan berilmaydi. M: Assalomu alaykum! – dedim choʻzib. – Gapingni aytaver, kimsan? Koʻrinib turibdiki, bu oʻrinda salomlashish maqsadida qoʻllangan birlik sogʻlik tilashbilangina cheklanmay, boshlangʻich murojaat vazifasini ham bajaryabti. Ayrim oʻrinlardakinoyaviy shaklda ham uchratishimiz mumkin. Masalan: Buyogʻi qanday boʻldi degandek, zaharxanda bilan, assalomu alaykum deb oʻtdi! Akkumulyativ birliklar bildirgan semalarasos tilda mavjud boʻlmaydi. Qiziq jihati, aynan shu semalar leksikografik tavsifda muhim oʻrintutadi. Ular sema shaklida soʻzning turli valentliklarini toʻldiradi. Jumladan, payt, sabab, oʻrin, miqdor kabi valentliklarini. M: Ekinlar orasida tez koʻpayadigan, ildizpoyali koʻp yillik begona oʻt. Salom alaykum Oʻzbekistonning barcha sugʻoriladigan hududlarida.. begona oʻt sifatida koʻp uchraydi. Misoldagi fitonim soʻzlashuv uslubiga kirib kelgan akkumulyativ birlikni qoʻllash vaziyatini uqtayi nazaridan metaforik tarza paydo boʻlgan. Akkumulyativ birliklar qisqarib birikmadansoʻzga aylanishi va isteʼmolda bir xil maʼnoda qoʻllanilishi ham mumkin. M: – Salom ! – dedim hovliqib, ertalab koʻrishgan boʻlsak ham. – Salom. Nima, uyqungiz kelmayaptimi? Qisqargan shaklda ham ifoda maqsadiga qarab har xil semalarni ifodalaydi. Ayrim soʻzlar semantikasida madaniy, etnografik va tarixiy maʼlumotlar yashiringan, shu sababli ham ular bir necha tushunchani birdagina nomlab keladi[3]. Bu esa oʻzbekcha matnlarni sentimental tahlili jarayonini yanada murakkablashtiradi. Oʻzbekcha matnlarni sentiment tahlil uchun tasniflash quyidagi bosqichlarni oʻz ichiga oladi[4]:

1. Matnni segmentlash, yaʼni matnni jumla va iboralarga ajratish. Bu bosqichda murakkab gaplarni boʻlaklarga ajratib, har bir segmentni alohida tahlil qilish muhim: Asosiy mazmun: "Kino juda yoqdi, lekin ovozi baland edi."

Qism tahlili: "Kino juda yoqdi" (ijobiy), "ovozi baland edi" (salbiy).

2. Soʻzlarni tag (annotatsiya) bilan belgilash uchun har bir soʻzning grammatik va hissiy maʼnosini aniqlash:

Lugʻaviy maʼno: "Zerikarli" (salbiy), "Qiziqarli" (ijobiy).

Hissiy intensivlik: "Ajoyib" (kuchli ijobiy), "yaxshi" (yumshoq ijobiy).

3. Tayanch soʻzlarni aniqlash uchun matnning asosiy hissiy yukini tashkil qiluvchi soʻzlarni tanlash. Masalan:

Tayanch soʻz: "Juda sifatli."

Keraksiz soʻzlar: "va", "oʻsha", "uchun" kabi yordamchi soʻzlar va tinish belgilari.

4. Oʻzbek tiliga mos hissiy lugʻatni qoʻllash maqsadida sentiment tahlil uchun maxsus tuzilgan hissiy lugʻat yordamida soʻzlarning hissiy yukini baholash. Ushbu lugʻatda oʻzbek tiliga xos iboralar, shevalardagi oʻziga xos soʻzlar, maqollar orqali ifodalanadigan maʼnolar va har bitta hissiy boʻyoqqa ega boʻlgan soʻz aks ettiriladi.

5. Matni umumiy kontekstda baholash maqsadida kontekstual tahlil qilish. Soʻzlarning maʼnosi ularning qoʻllanilish joyiga qarab oʻzgaradi, shuning uchun kontekstual tahlil sentiment tasniflashning muhim qismidir. Masalan, temir iroda, keskir til, kumush qish, baxmal vodiy kabi soʻzlar matn ichida oʻzgacha maʼno bildiradi.

Oʻzbek tilining boy frazeologiyasi, murakkab morfologik tuzilishi va kontekstual bogʻliqligi sentiment tasniflashda murakkab, ammo muhim jihatlar sifatida ajralib turadi. Ushbu boʻlimda tasvirlangan meʼyorlar oʻzbek tiliga xos xususiyatlarni hisobga olgan holda, sentiment tahlilining ilmiy va amaliy asoslarini mustahkamlaydi. Tasniflash meʼyorlari hissiy yukni aniqlash, kontekstual moslikni baholash, aspektlarga asoslangan segmentatsiyani amalga oshirish, va tilning lingvistik oʻziga xosliklarini toʻgʻri yoritish imkonini beradi. Ayniqsa, oʻzbekcha matnlarda frazeologizmlar, shevalar va hissiy intensivlikni ifodalovchi iboralarning tasniflashga taʼsiri katta boʻlib, bu elementlarni chuqurroq oʻrganish sentiment tahlilini yanada samarali qiladi. Shu bilan birga, oʻzbek tilidagi matnlarni segmentatsiya qilish, grammatik va hissiy teglar qoʻshish, va maʼlumotlarni kontekstual tahlil qilish orqali sentimentni aniqlash jarayonlari tasniflashning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini taʼminlaydi. Hissiy lugʻat va NLP texnologiyalarini joriy etish sentiment tasniflashni avtomatlashtirishda va tezkorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Biroq, oʻzbek tilida sentiment tahlilni amalga oshirishda duch kelinadigan qiyinchiliklar tilning murakkab morfologik tuzilishi, ogʻzaki ifodalarni yozma matnlarda toʻgʻri tasniflash zarurati, va turli kontekstlarda hissiy yukni aniqlash kabi masalalarni oʻz ichiga oladi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun lingvistik xususiyatlarga chuqur eʼtibor berish va mashinaviy oʻqitish modellarini oʻzbek tiliga moslashtirish talab etiladi. Oʻzbek tilidagi sentiment tahlilni amaliyotga joriy qilish uchun ushbu tasniflash meʼyorlarining ishlab chiqilishi marketing, ijtimoiy monitoring, taʼlim va fan kabi sohalarda keng qoʻllaniladigan yangi texnologiyalarning rivojlanishiga xizmat qiladi. Bu esa oʻzbek tilining raqamli texnologiyalarda kengroq qoʻllanilishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Tan, Songbo, and Jin Zhang. "An Empirical Study of Sentiment Analysis for Chinese Documents." *Expert Systems with Applications*, vol. 34, no. 4, 2008, pp. 2622–2629. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2007.05.028>
2. <https://audiobook.uz/blogs/news/frazeologik-omonimlarga-misollar>
3. Qoʻziyev U., Sobirova M. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7350230>
https://www.researchgate.net/publication/386017454_O'ZBEKISTONDA_IL

M-FANNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI xalqaro ilmiy-
amaliy anjumani 2022 yil 30 noyabr scientistsuz SOZ OZLASHTIRISHD
A AKKUMULYATSIYA HODISASI

4. Mengliev, D., Abdurakhmonova, N., Barakhnin, V., Vasliddinova, K., Rahimov, H., & Djalolova, K. (2024, June). Enhancing sentiment analysis in Uzbek language texts through weighted lexical features. In *2024 IEEE 25th International Conference of Young Professionals in Electron Devices and Materials (EDM)* (pp. 2450-2453). IEEE.
5. Ackerman, Angela, and Becca Puglisi. *The Emotion Thesaurus: A Writer's Guide to Character Expression*. JADD Publishing, 2012.
6. Socher, Richard, et al. "Recursive Deep Models for Semantic Compositionality Over a Sentiment Treebank." *Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, 2013, pp. 1631–1642. <https://aclanthology.org/D13-1170>.
7. <https://www.wikipedia.org/>
8. <https://izoh.uz/>